

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ В СИСТЕМАХ WDM

Миразимова Г.Х.

(ТУИТ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592720>

Актуальность темы. ВОСП-ВР является оптоволоконной технологией, которая предлагает очень эффективный и недорогой способ расширения диапазона рабочих частот сети для телекоммуникационной индустрии. Эта технология позволяет телекоммуникационным операторам удовлетворять постоянно растущие потребности заказчиков в новых видах услуг и обеспечивает большую гибкость в процессе предоставления этих услуг. Давая возможность оптоволоконным линиям связи переносить информацию по нескольким каналам одновременно, ВОСП-ВР позволяют с максимальной пользой использовать имеющиеся возможности, с легкостью увеличивая объем передачи в более 10 раз по сравнению с традиционными системами мультиплексирования по времени, и обладают большими потенциальными возможностями. Однако проектирование, инсталляция и техническое обслуживание ВОСП-ВР требуют более пристального внимания к ограничению количества контролируемых параметров. Переход от систем с одной длиной волны к системе с несколькими длинами волн приводит к появлению ряда проблем, которые возникают вследствие нелинейных свойств волокна, недостаточного подавления демультиплексором сигналов смежных каналов и зависимости потерь оптических компонентов от длины волны; мониторинга длины волны, мощности канала и отношения сигнал/шум для управления сетью, так как ВОСП-ВР - в отличие от одноволновых систем, в которых для обнаружения неисправности требуются только измерения мощности в различных точках сети, — простое измерение мощности недостаточно, а необходимы спектральные измерения каждого канала.

Одним из основных показателей волоконно-оптических систем передачи с волновым разделением каналов (ВОСП-СР) является качество передаваемой информации. Качество передачи информации определяет способность системы восстанавливать передаваемые сигналы с заданной достоверностью.

Вышеизложенное показывает актуальность темы данной работы.

Постановка задачи. В данной статье рассматривается выбор метода оценки качества передачи сигналов в системах WDM и примеры расчета.

Для этого решаются следующие задачи.

1. Анализ и исследование основных факторов влияющих на качество передачи сигналов в ВОСП-ВР.
2. Анализ методов оценки качества оптических каналов связи в системах WDM.
3. Примеры расчета качества передачи сигналов в ВОСП-ВР, преимущества выбранного метода оценки качества оптических каналов связи.

Решение задачи. На качество ВОСП-СР особенно влияют нелинейные помехи возникавшие из-за нелинейных эффектов в оптическом волокне и от нелинейности оптических усилителей. Оптический усилитель не только усиливает полезный сигнал, но и усиливает шумы.

Наличие в ВОСП-СР отрицательно влияющих факторов приводит к необходимости обеспечения запаса по мощности, так как в этом случае для поддержания требуемой битовой скорости на приемник должен поступать более мощный сигнал. Это может быть достигнуто либо непосредственно увеличением мощности сигнала (в дБ), либо уменьшением отношения сигнал/шум. Так как последний в большей степени отражает рассматриваемую проблему, его использование представляется наиболее целесообразным.

Особенно на качество передачи оптических сигналов в системах ВОСП-ВР влияют нелинейные эффекты в оптическом волокне. Они обусловлены нелинейным откликом оптически прозрачного вещества на увеличение интенсивности светового потока, приходящегося на единицу площади поперечного сечения сердцевины волокна. Существуют несколько видов нелинейных эффектов, каждый из них в разной степени влияют на распространение сигналов по волокну. Самым существенным нелинейным эффектом является четырехволновое смешение (ЧВС).

Четырехволновое смешение ЧВС (FWM - Four Wave Mixing) приводит к появлению мешающих гармоник, часть из них попадает в рабочие каналы системы и оказывают мешающее влияние на передачу основного сигнала.

ЧВС чувствителен к системным характеристикам: увеличению мощности в канале, увеличению числа каналов, уменьшению шага между каналами, и влияет на уровень помех и соотношения сигнал/шум.

Увеличение шага между оптическими несущими и наличие хроматической дисперсии уменьшают процесс ЧВС, за счёт разрушения фазовых соотношений между взаимодействующими волнами. Для

уменьшения влияния нелинейных эффектов также можно использовать неравномерный шаг или увеличенный шаг между оптическими каналами.

Выводы.

Для удовлетворения требований по качеству передачи сигналов по оптическим каналам связи в системах WDM предлагаются следующие рекомендации:

- оптимизация уровня передаваемой оптической мощности по каналам связи систем с WDM и обоснования оптических усилителей;
- выравнивание коэффициента усиления оптического усилителя;
- рациональное распределение межканальных интервалов, количества длин волн и стабилизация их уровня по мощности (установлена в Рекомендации G.662);

